

TILSHUNOSLIKDA LEKSIKOLOGIYA

Sobirova Maftuna Rasul qizi

ChDPU Gumanitar fanlar fakulteti

o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

maftunasabirova70@gmail.com

Annatotsiya: Leksikologiyaga bo'limida so'zning ichki va tashqi ma'nolarni o'rganish.

Kirish so'zlar: Leksikologiyaga ,metofora, metanimiya, senekdoxa, vazifadoshlik, kinoya ,tag ma'no,leksik va grammatik ma'nolar.

Аннотация: раздел лексикологии, изучающий внутренние и внешние значения слов.

Ключевые слова: лексикология, метафора, метонимия, аллитерация, сравнение, ирония, семантика, лексические и грамматические значения.

Annotation:: A branch of lexicology that studies the internal and external meanings of words.

Keywords: Lexicology, metaphor, metonymy, alliteration, simile, irony, semantics, lexical and grammatical meanings.

Bu bo'limda sizning ichki va tashqi ma'nolari o'rganiladi. So'zning ikki xil ma'nosi bo'ladi: 1. Atash ma'nosi (leksik, lug'aviy).

2. Grammatik ma'no.

So'zning atash ma'nosi deganda bo'shliqda narsa-hodisalar, belgi xususiyatlar, harakat, holatlarni bildirishi tushuniladi. Faqat mustaqillik so'zlargina atash ma'nosiga ega, lekin olmoshlar ichi bo'sh bo'lgani uchun atash ma'nosiga ega emas.

1. Atash ma'nosiga ega bo'lgan so'zlar.

-Ot

-Sifat

-Son

-Fe'l

-Ravish

2. Atash ma'nosiga ega bo'lmagan so'zlar.

-Olmosh

-Yordamchi so'zlar, ko'makchi, bog'lovchi, yuklama.

-Oraliqdagi so'zlar, undov, madol, taqlid.

-To'liqsiz fe'llar;edi,ekan,emish.

Misol uchun; qo'l so'zini olsak. Atash ma'nosi; insonning ushlash a'zosi. Grammatik ma'nosi;nima?ot so'z turkumi,bosh kelishik,aniq ot va turdosh ot birlikda.

Bir ma'noli va ko'p ma'noli so'zlar. So'zlar bir va birdan ortiq ma'noga ega bo'lishi bilan farqlanadi. Faqat birgina ma'noga ega bo'lgan so'zlar bir ma'noli deyiladi. Masalan;kitob,tarvuz,telefon, alam. Ko'p ma'noli so'zlar bir va undan ortiq ma'noga ega bo'ladi. Masalan;ko'z va tish.

Ko'z.

1.Insoninng ko'zi (o'z ma'nosida).

2.Ishning ko'zi.

3.Daraxtning ko'zi.

4.Derazaning ko'zi.

5.Inganing ko'zi.

6.Uzukning ko'zi.

7.Eshikning ko'zi.

Qolganlarining ildizi bir.

Tish.

1.Insoning tishi (o'z ma'nosida).

2.Arraning tishi.

3.Taroqning tishi.

Ildizi bir.

Ma'no ko'chishining quydagi turlari bor.

1.Metafora

2.Metanimiya

3.Sinekdoxa

4.Vazifadoshlik

5.Kinoya

6.Tag ma'no

1.Metafora- Yunoncha sizdan olingan bo'lib ko'chirish degan ma'noni bildiradi, ya'ni bir predmetni ikkinchi bir predmetga o'xshashligi asosida ko'chiriladi.Masalan bir necha o'xshatishlar turlari mavjud belgi, harakat,shakl,nisbiy o'xshashlik, inson a'zolari va kiyimlari, hayvon a'zolari va insonlarga qo'yilgan metoforalar asosida ma'no ko'chishi sodir bo'ladi.

Oltin

1.Kuz

2.Oltin

Lab

1.Odamning labi

2.Ariqning labi

Etak

1.ko'ylakning etagi

2.Tog'ning etagi

Tumshuq

1.Hayvonning tumshug'i

2.Kemaning tumshug'i

Gullar ham ko'chgan.

Karnaygul, gultojixo'roz, itog'iz.

Qovun navlari ham ko'chgan.

Bo'rikalla,kampirchapon,qariqiz,obinavot.

2.Metanimiya-bu yunoncha so'zdan olingan bo'lib qayta nomlash demakdir.Bunda narsa va hodisalar o'rtasidagi aloqadorlik asosida ma'no ko'chiriladi.

Metaforada tashqi o'xshashlik muhim bo'lsa metanimiyada ichki o'xshashlik muhimdir.

Metanimiyaning quydagi turlari bor.

1.Muallifning nomi orqali uning asari tushuniladi.

Navoiyni kechadan beri ko'tarib yuribdi.

2.Narsaning nomi orqali shu narsa tushuniladi.

Alanga pishirdim.

3.Paytga nisbatan ma'no ko'chiriladi.

Yozgini topshirdim.

4.O'ringa nisbatan ma'no ko'chiriladi.

Butun qishloq uyquda.

5.Narsaning nomi orqali uning ichidagi narsa tushuniladi.

Dasturxonga qarang.

6.Biron ish-harakatni amalga oshiruvchi vosita nomi orqali qo'shimcha hosil qilinadi.

Bu she'r Zulfiya qalamiga mansub.

3.Sinekdoxa-yunoncha so'zdan olingan bo'lib birgalikda anglash degan ma'noni bildiradi.Ya'ni bunda qism orqali butun,butun orqali qism tushuniladi.

Ular hali ham tirnoqqa zor.

Besh barmoq barobar emas.

4.Vazifadoshlik o'xshash ikki predmet bir nom bilan yuritiladi.

Chiroq

1.Kirosinli chiroq

2.Elektr chiroq

Vazifasi yoritish.

Oyoq

1.Stolning oyog'i

2.Odamning oyog'i

Vazifasi tayanch.

5.Kinoya bu so'zlarni aks ma'noda qo'llashdir.Yozuvda bunday so'zlar qo'shtiroqqa olinadi.

Uning bu "chiroyli" qilig'idan uyalib ketdim.

6.Tag ma'no bunda ifodalayotgan fikrning tagida boshqa bir ma'no mavjud bo'ladi.Bu asosan diologlarda uchraydi.

Ayol:Sizga tekkuncha alvastiga tegsam bo'lmasdi.

Eri: Afsuski, yaqin qarindoshlar orasida nikoh man qilingan.

Leksikologiya — bu tilning eng muhim qatlamlaridan biri bo'lgan so'z boyligini chuqur o'rganadigan fan. U tildagi so'zlarning ma'nosi, kelib chiqishi, ishlatilishi va o'zgarishini tahlil qilib, tilning madaniy, tarixiy va ijtimoiy taraqqiyoti haqida to'liq tasavvur beradi. Shuning uchun leksikologiyani bilish — tilni mukammal tushunish va to'g'ri qo'llashning asosi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI;

1. Jamolxonov, H. (2013). Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.

2. Mamatov, A. (2019). O'zbek tilining leksikologiyasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.

3. Hojiyev, A. (1985). Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. Toshkent: Fan nashriyoti.

4. Nurmonov, A. (2001). Tilshunoslikka kirish. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.